

O PAPEL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA FORMAÇÃO E NO CUIDADO AO PACIENTE

DOI: 10.5281/zenodo.13765852

Cirênio de Almeida Barbosa¹

Gostaria de compartilhar reflexões sobre a importância do hospital universitário como um ambiente de aprendizado e cuidado, e como ele promove uma integração crucial entre alunato, docência e atendimento ao paciente.

O hospital universitário desempenha um papel fundamental na formação dos futuros profissionais da saúde, sendo um local onde teoria e prática se encontram. Nesse contexto, o alunato é imerso em um ambiente clínico que lhe permite aplicar o conhecimento adquirido nas salas de aula sob a supervisão de docentes qualificados. Essa experiência prática é essencial para o desenvolvimento das habilidades técnicas e interpessoais dos estudantes, preparando-os para os desafios da carreira médica.

A docência, nesse cenário, vai além da transmissão de conhecimento técnico. Ela envolve uma mentoria ativa, orientando os alunos não apenas em procedimentos clínicos, mas também nos aspectos éticos e humanísticos da medicina. Os professores e preceptores são os pilares dessa formação, garantindo que o ensino prático seja conduzido de forma segura, eficaz e com respeito aos pacientes.

¹Prof. Adjunto IV do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto/MG, Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões-TCBC, Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo- TECAD, Membro Efetivo da Fundação de Pesquisa e Ensino em Cirurgia (FUPEC), Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e Robótica, Membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Cirurgião Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa/ São Lucas de Belo Horizonte-MG- ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6204-593> Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7892744459851647>

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

O paciente, por sua vez, não é apenas um receptor de cuidados, mas uma peça-chave nesse ecossistema de aprendizado. Ele contribui ativamente para a formação dos futuros médicos, ao mesmo tempo em que se beneficia de uma atenção cuidadosa e multidisciplinar, oferecida pela colaboração entre estudantes, residentes e professores.

Essa tríade – hospital universitário, alunato e docência – é o que garante a formação de médicos capacitados e comprometidos com o atendimento humanizado. Acredito que fortalecer essa interação contínua é essencial para a evolução da prática médica e para a excelência no cuidado ao paciente.

Recebido em: 27/07/2024

Aprovado em: 19/08/2024

Publicado em: 15/09/2024